

HAYOT XAFSIZLIGI MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHNING MOHIYATI

¹Abdiyeva Mahbuba Davranovna, ²Kutimuratova Iqbol Rustamovna

¹Samarqand viloyati Payariq tumani 36-DMTT direktor, ²Xorazm viloyati Urganch tumani 30-DMTT direktor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282471>

Annotatsiya. Maqolada rivojlangan davlatlarda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xafsizligi madaniyatini shakllantirishning mohiyati hamda bolalarda hayot xafsizligi madaniyatini shakllantirishning shart sharoitlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ota-ona, pedagog, qoidalar, ko‘rsatma, o‘yin, hayot xavfsizligi, muhit, ijtimoiy ajratish, hamkorlik, xavfsizlik qoidalari, ta‘lim-tarbiya, tashabbuskorlik, rivojlantirish, hamkorlikdagi yondoshuv, mahorat, o‘zaro hurmat.

Hayot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish — bu odamlarning xavfsizligi va salomatligini ta‘minlash, shuningdek, xavf-xatarlar va inqiroz holatlarida to‘g‘ri qarorlar qabul qilishni o‘rgatish jarayonidir. Bu madaniyatni shakllantirishning mohiyati quyidagi asosiy nuqtalarda jamlanadi:

Xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yish: Hayot xavfsizligi madaniyati — bu jamiyat va tashkilotlar uchun xavfsizlikni eng yuqori qadriyat sifatida belgilashni anglatadi. Bunda har bir inson va tashkilot xavfsizlikka alohida e‘tibor beradi va hayot xavfini minimallashtirish uchun zarur chora-tadbirlarni ko‘radi.

Tarbiyaviy va ta‘limiy jarayonlar: Hayot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishda ta‘limning o‘rni katta. Odamlar xavfsizlikni qanday ta‘minlashni, qanday avariya yoki favqulodda holatlarda qanday harakat qilishni o‘rganishlari kerak. Bu, ayniqsa, maktablarda, ish joylarida va jamiyatda xavfsizlik bo‘yicha treninglar o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.

Yuridik va ijtimoiy me‘yorlar: Hayot xavfsizligi madaniyati ijtimoiy va huquqiy qoidalarga tayangan holda shakllanadi. Bunda xavfsizlikka oid qonunlar, me‘yorlar va qoidalar jamiyatning turli sohalarida amaliyotga joriy etiladi.

Javobgarlik va madaniy mas‘uliyat: Har bir shaxs xavfsizlikni ta‘minlashda o‘z javobgarligini his etishi kerak. Bu nafaqat qonuniy, balki axloqiy va madaniy mas‘uliyatni ham anglatadi. Jamiyatda xavfsizlikka mas‘uliyat bilan yondashish, har bir insonni bu mas‘uliyatga jalb etish zarur.

Innovatsiyalar va texnologiyalardan foydalanish: Xavfsiz hayot madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim rol o‘ynaydi. Yangi xavfsizlik tizimlari, monitoring va ogohlantirish texnologiyalari, xavfsizlikni yaxshilashga yordam beradi.

Sog‘liqni saqlash va favqulodda holatlarda yordam: Yaxshi rivojlangan hayot xavfsizligi madaniyati sog‘liqni saqlash tizimining kuchli bo‘lishini va favqulodda vaziyatlarga tayyorligini ta‘minlaydi. Bu, tibbiy yordam ko‘rsatish, tezkor reaksiya tizimlari va evakuatsiya tizimlarining samarali ishlashini anglatadi.

Shunday qilib, hayot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish jamiyatda xavfsizlikni oshirish, kelajakda yuzaga keladigan xavf-xatarlarni kamaytirish va odamlarning xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan uzoq muddatli jarayon hisoblanadi. Bu jarayon barcha sohalarida e‘tiborli va o‘zaro hamkorlikni talab etadi. Xulosa qilib aytadigan bo‘sak aksariyat rivojlangan davlatlarda bolalar maktabgacha yosh davrda ularga nisbatan cheklovlarining yo‘qligini ko‘rish

mumkin. Maktabgacha yoshda bolalarning hayot xavfsizligi barcha davlatlarda birinci masalalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari”. Toshkent 2018.
2. “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ – 2707 – son 2016 yil 29 dekabrda Qarori. Xalq so‘zi 2016 yil, 30 dekabr.
3. Qodirova F. M. “Maktabgacha pedagogika”: o‘quv qo‘llanma Toshkent «MANAVIYAT»
4. Denisov. V. V, Denisova. I. A Hayot faoliyati havsizligi. M., 2003 yil, 533 b.
5. Liya Sharova Stop-Ugroza. Deti vbezopasnosti 2015 god 5-7 s.